

Erhebungsinstrument

Leseverständnis	Urteilsgenauigkeit = Korrelation zwischen den Testergebnissen und der Lehrkrachteinschätzung (Paleczek et al. 2017)	
	ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006) Alpha = .92 - .97; rtt = .91	Kompetenzcheck (Lehrkrachteinschätzung) Aufgabe: Bitte schätzen Sie die Kompetenz Ihres Schülers/ Ihrer Schülerin ein, Aufgaben der beschriebenen Bereiche lösen zu können. Nutzen Sie dafür die Kompetenzskala 0-10 (0 = Kompetenz nicht vorhanden; 10 = Kompetenz vollständig vorhanden).
Wortebene	Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt.	Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Satzebene	Welches Wort gehört in den Satz? Bitte unterstreiche das richtige Wort!	Welches Wort gehört in den Satz? Bitte unterstreiche das richtige Wort! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Textebene	Du siehst hier kleine Geschichten mit einer Frage. Bitte streiche die richtige Antwort an!	Du siehst hier kleine Geschichten mit einer Frage. Bitte streiche die richtige Antwort an! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Erhebungsinstrument

Wortebene - Beispiel

ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006)

Aufgabe Kind: Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt.

Kompetenzcheck

Aufgabe Lehrkraft: Bitte schätzen Sie die Kompetenz Ihres/Ihrer Schüler*in ein.

Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Erhebungsinstrument

Satzebene - Beispiel

ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006)

Aufgabe Kind: Welches Wort gehört in den Satz?

Bitte unterstreiche das richtige Wort!

Eine	Wolle	hat sieben Tage.
	Tochter	
	<u>Woche</u>	
	Hose	
	Pommes	

Kompetenzcheck

Aufgabe Lehrkraft: Bitte schätzen Sie die Kompetenz Ihres/Ihrer Schüler*in ein.

Welches Wort gehört in den Satz?

Bitte unterstreiche das richtige Wort!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Erhebungsinstrument

Textebene - Beispiel

ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006)

Aufgabe Kind: Du siehst hier kleine Geschichten mit einer Frage.

Bitte streiche die richtige Antwort an!

Ein Pferd, das ist ein großes Tier. Es hat auch Beine und zwar vier.

Kompetenzcheck

Aufgabe Lehrkraft: Bitte schätzen Sie die Kompetenz Ihres/Ihrer Schüler*in ein.

Ein Pferd ...

- ist ganz klein.
 hat braune Haare.

- hat vier Beine.
 frisst Gras.

Du siehst hier kleine Geschichten mit einer Frage.

Bitte streiche die richtige Antwort an!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4